

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 324

Diciembre 2023

**NUEVO REGISTRO DE *Apiomerus elatus* Stål, 1862
(HEMIPTERA: HETEROPTERA: REDUVIIDAE) PARA
TABASCO, MÉXICO**

Por Saúl SÁNCHEZ SOTO, Alex Ricardo GUZMÁN CANUL, Guadalupe
Carolina ORTIZ GÁLVEZ, Willy CALDERÓN DE LA CRUZ, Miguel
Arturo BUITRÓN BROCA & Elizabeth ULIN JIMÉNEZ

**PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA**

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Apiomerus elatus*: hembra colectada en el Cerro de las Flores, Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco, México (foto Alex R. Guzmán).

NUEVO REGISTRO DE *Apiomerus elatus* Stål, 1862 (HEMIPTERA: HETEROPTERA: REDUVIIDAE) PARA TABASCO, MÉXICO

Por Saúl SÁNCHEZ SOTO^{*,1}, Alex Ricardo GUZMÁN CANUL*,
Guadalupe Carolina ORTIZ GÁLVEZ*, Willy CALDERÓN DE LA CRUZ*,
Miguel Arturo BUITRÓN BROCA* & Elizabeth ULIN JIMÉNEZ*

RESUMEN

Apiomerus elatus se distribuye desde México hasta América del Sur. En México se reporta en ocho estados, incluyendo el estado de Tabasco para el que se tienen dos registros previos, uno para el municipio de Teapa realizado en el siglo XIX y otro para el municipio de Centro efectuado en el siglo XX. En este trabajo se presenta un nuevo registro para dicho estado, realizado en junio de 2023 en una localidad del municipio de Huimanguillo.

Palabras clave. Insecta, Cimicomorpha, Apiomerini, localidad nueva, sureste de México.

DOI: 10.5281/zenodo.10246682

* Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Periférico Carlos A. Molina s/n, Río Seco y Montaña 2da. Sección, C.P. 86402, Huimanguillo, Tabasco, México.

¹Correspondencia: sssoto@colpos.mx

ORCID: Saúl Sánchez Soto: 0000-0001-5080-4611; Alex Ricardo Guzmán Canul: 0009-0007-3771-8461; Guadalupe Carolina Ortiz Gálvez: 0009-0005-4247-3636; Willy Calderón De la Cruz: 0009-0007-5585-5291; Miguel Arturo Buitrón Broca: 0009-0005-3346-8034; Elizabeth Ulin Jiménez: 0009-0001-3602-3840.

ABSTRACT

New record of *Apiomerus elatus* (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) for Tabasco, Mexico

Apiomerus elatus is distributed from Mexico to South America. In Mexico it is reported in eight states, including the state of Tabasco for which there are two previous records, one for the municipality of Teapa made in the 19th century and another for the municipality of Centro made in the 20th century. This work presents a new record for this state, carried out in June 2023 in a locality in the municipality of Huimanguillo.

Key words. Insecta, Cimicomorpha, Apiomerini, new locality, southeastern Mexico.

INTRODUCCIÓN

El género *Apiomerus* Hahn, 1831, comprende un grupo de chinches depredadoras con aproximadamente 108 especies descritas, distribuidas desde el norte de los Estados Unidos hasta Argentina, siendo escasos los datos sobre la historia natural de la mayoría de ellas (Berniker *et al.* 2011, Forero *et al.* 2013).

Apiomerus elatus Stål, 1862 (Hemiptera: Reduviidae), es una especie grande y robusta, que presenta entre otras características una gran mancha subtriangular rojiza, anaranjada u ocre pálida en cada hemiélitro, la cual se extiende completamente a lo largo del corion, pero sin llegar a su base o ápice (Distant 1880-1893).

Esta especie se distribuye en México, Guatemala, Belice, Honduras, Colombia, Perú, Brasil y Guayanas (Swanson y Chordas 2018). En México se reporta para los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche (Distant 1880-1893, Celorio-Báez y Sánchez-Aguilera 2017, GBIF 2023). Para Tabasco sólo hay dos registros, uno para la localidad de Teapa (Distant 1880-1893) y otro para Villahermosa (GBIF 2023), ubicadas respectivamente en los municipios de Teapa y Centro (INEGI 2017). En este trabajo se presenta un nuevo registro de *A. elatus* para el estado de Tabasco, correspondiente a una nueva localidad y municipio.

Figura 1: Especímenes de *Apiomerus elatus* colectados el 2 de junio de 2023 en el Cerro de las Flores, Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco, México. A) Hembra en vista dorsal. B) Macho en vista dorsal. C) Extremo del abdomen de la hembra en vista ventral. D) Extremo del abdomen del macho en vista ventral. Escala: 5 mm.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los especímenes que aquí se registran se capturaron con red entomológica, se colocaron en un frasco con alcohol etílico al 70%, y luego de ser montados y etiquetados se depositaron en la colección entomológica del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. La identificación de la especie se realizó consultando el trabajo de Distant (1880-1893). La longitud de los ejemplares se midió desde el clípeo hasta el extremo del abdomen.

RESULTADOS Y DISCUSION

Registro nuevo: “México, Tabasco, Huimanguillo, Villa de Guadalupe, Cerro de las Flores (alt. 945 m, 17.36783, -93.62911), 02-VI-2023, 1 ♀ (longitud: 22 mm) y 1 ♂ (longitud: 19 mm), colectados sobre vegetación herbácea en la orilla de un camino, con vegetación secundaria, selva mediana y bosque mesófilo de montaña en las cercanías” (Figuras 1-3).

El presente registro corresponde a la localidad de Villa de Guadalupe, perteneciente al municipio de Huimanguillo. Con este suman tres los registros de *A. elatus* para el estado de Tabasco (Figura 2), cada uno realizado en un siglo diferente: el de Teapa en el siglo XIX (Distant 1880-1893) y el de Villahermosa en el siglo XX, en marzo de 1954 (GBIF 2023).

Figura 3: Vegetación del sitio donde se colectaron los especímenes de *Apiomerus elatus* en el Cerro de las Flores, Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco, México.

Las localidades de México (Orizaba, Oaxaca, Atoyac, Teapa) y de Guatemala (Tamahú, Panibá, Cubilhuitz) mencionadas por Distant (1880-1893) con registros de *A. elatus*, para las cuales fue posible hacer una exploración por medio de la plataforma Google Earth, se encuentran cerca de áreas montañosas que superan los 450 msnm y hasta más de 2000 msnm, donde probablemente fue colectada la especie. Considerando esto y que los dos individuos registrados en este trabajo se encontraron a una altitud de 950 msnm, se deduce que este hemíptero posiblemente solo habita en áreas montañosas. De ser así, el registro de Villahermosa, Tabasco, concerniente a un espécimen colectado en marzo de 1954 (GBIF 2023) tal vez no corresponde a esta especie, o bien, hubo una equivocación en los datos de colecta, ya que esta localidad se ubica en la planicie del estado, correspondiente a la subprovincia fisiográfica denominada Llanuras y Pantanos Tabasqueños, con una altitud de 10 msnm (INEGI 2017). Además, en la colección entomológica del Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, donde se encuentran depositados diversos especímenes de la familia Reduviidae colectados en esta subprovincia fisiográfica, no hay ejemplares de *A. elatus*.

AGRADECIMIENTOS

Al Ing. Eliseo Cruz, por su apoyo como guía en el recorrido por el Cerro de las Flores, Villa de Guadalupe, Huimanguillo, Tabasco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNIKER L., SZERLIP S., FORERO D. & WEIRAUCH C. (2011). Revision of the *crassipes* and *pictipes* groups of *Apiomerus* Hahn (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae). *Zootaxa* 2949: 1-113. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.2949.1.1>

CELORIO-BÁEZ A. & SÁNCHEZ-AGUILERA C. (2017). Entomofauna asociada al cultivo de tempate o piñón mexicano (*Jatropha curcas* L. Euphorbiaceae) en la Sierra Nororiental del estado de Puebla. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Puebla, México. 51 p.

DISTANT W.L. (1880-1893). *Biologia Centrali-Americana*. Insecta. Rhynchota. Hemiptera-Heteroptera. I: 235-236.

FORERO D., BERNIKER L. & WEIRAUCH C. (2013). Phylogeny and character evolution in the bee-assassins (Insecta: Heteroptera: Reduviidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 66(1): 283-302. <https://doi.org/10.1016/j.ympev.2012.10.002>

GBIF. (2023). *Apiomerus elatus* Stål, 1862. <https://www.gbif.org/occurrence/2628934923>

INEGI. (2017). Anuario estadístico y geográfico de Tabasco 2017. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2017/702825095123.pdf (Consultado: 26 noviembre 2023).

SWANSON D.R. & CHORDAS S.W. (2018). Annotated list of the assassin bugs (Heteroptera: Reduviidae) of Belize, with the description of two new species. *Zootaxa* 4500 (3): 397-425. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4500.3.7>

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327 / (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.